

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529136>

УДК 681.3

ПОСТРОЕНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ФАЗА-ВЕРОЯТНОСТЬ

Д.В. Моисеев,

д.т.н., проф., проф. кафедры информационных технологий и компьютерных систем,
СевГУ,
г. Севастополь

Аннотация: Вероятностное представление сигнала в виде вероятностного отображения позволяет в значительной степени решить задачи по уменьшению аппаратного объема устройства обработки информации, территориальной совместимости с первичными измерительными преобразователями, тем самым, значительно сокращая избыточность исходной информации, передаваемой по каналам связи на центральный пульт управления ядерной установкой. При использовании в качестве системы дискретной обработки входной информации вероятностного процессора, необходимо предварительно выполнить преобразование «частота-вероятность», либо «фаза-вероятность». В работе рассматривается принципиальная возможность построения преобразователя «фаза-вероятность», позволяющего упростить дальнейшую обработку данных представленных в вероятностной форме. Приводится два возможных метода построения фазо-вероятностного преобразователя.

Ключевые слова: вероятностная форма представления информации, вероятностное отображение, каналы информационного обмена, непозиционное представление информации

CONSTRUCTION OF THE PHASE-PROBABILITY CONVERTER

D.V. Moiseev,

Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Information Technologies and Computer Systems,
SevSU,
Sevastopol

Annotation: The probabilistic representation of the signal in the form of a probabilistic display allows us to significantly solve the problems of reducing the hardware volume of the information processing device, territorial compatibility

with primary measuring converters, thereby significantly reducing the redundancy of the initial information transmitted via communication channels to the central control panel of a nuclear installation. When using a probabilistic processor as a discrete input information processing system, it is necessary to perform the "frequency-probability" or "phase-probability" transformation beforehand. The paper considers the fundamental possibility of constructing a "phase-probability" converter, which makes it possible to simplify further processing of data presented in a probabilistic form. Two possible methods for constructing a phase-probability converter are given.

Keywords: probabilistic form of information representation, probabilistic display, channels of information exchange, non-positional information representation

Введение. Вероятностное представление сигнала в виде вероятностного отображения [1] позволяет в значительной степени решить задачи по уменьшению аппаратного объема устройства обработки информации, территориальной совместимости с первичными измерительными преобразователями, тем самым, значительно сокращая избыточность исходной информации, передаваемой по каналам связи на центральный пульт управления ядерной установкой.

При использовании в качестве системы дискретной обработки входной информации вероятностного процессора, необходимо предварительно выполнить преобразование «частота-вероятность», либо «фаза-вероятность».

На первый тип преобразования получен патент [2] и опубликована статья [3]. Второй также запатентован [4-9], а настоящая публикация предназначена для ознакомления всех заинтересованных с принципом действия и структурой преобразователя «фаза-вероятность».

Постановка задачи. Существующее аналого-цифровое преобразование фазы в большинстве случаев основано на преобразовании текущей фазы во временной интервал, и последующее заполнение его стабильными по периоду импульсами.

Такие устройства преобразования фазы в число имеют сравнительно большие аппаратные габариты и энергопотребление, что является недостатком при использовании их непосредственно у источников сигналов, где возможность размещения аппаратных средств значительных размеров ограничена.

Исходя из этого, необходимо рассмотреть возможные реализации преобразователя фаза-вероятность, которые могут синтезированы в соответствии с двумя методами:

- преобразование фазы измеряемого сигнала в двоичное число и дальнейшее преобразование его в вероятностное отображение;
- генерация вспомогательного сигнала $R(f)$, случайным параметром которого является фаза с последующей подачей измеряемого и вспомогательного сигналов на фазовый детектор.

Решение задачи. Структурно-функциональная схема устройства для реализации преобразования фазы измеряемого сигнала в двоичное число и преобразования его в вероятностное отображение приведена на рисунке 1, а временные диаграммы, поясняющие работу преобразователя, на рисунке 2. Входной сигнал $X(f)$ частотой $f_{\text{сигн}}$ поступает на пороговый элемент, выполняющий функцию формирования единичного импульса в момент перехода сигнала через нуль с положительной производной.

Рисунок 1 – Структурно-функциональная схема преобразования фазы измеряемого сигнала в двоичное число и преобразование его в вероятностное отображение

Рисунок 2 – Временная диаграмма работы преобразователя

Внутренний задающий генератор импульсов преобразователя работает с частотой

$$f_r = f_{\text{сигн}} \times 2^k,$$

где k – количество разрядов эталонного двоичного счетчика. Тем самым, за период частоты выходного сигнала $T_{\text{сигн}} = 1/f_{\text{сигн}}$ эталонный счетчик переполняется и запускает формирователь, устанавливающий в единичное состояние асинхронный RS-триггер.

Таким образом, импульсы с задающего генератора, через открытый по верхнему входу конъюнктор, начинают поступать на вход двоичного счетчика. При поступлении на R-вход триггера импульса с выхода порогового элемента конъюнктор закрывается. Тем самым в счетчике фиксируется n – импульсов, что пропорционально сдвигу фазы φ входного сигнала относительно нуля, т.е.

$$n = \frac{\varphi \times 2^k}{360}.$$

Двоичное число, соответствующее фазе φ , пропорциональное n , с параллельных выходов счетчика переписывается в буферный регистр одновременно с закрытием конъюнктора и с выходов буферного регистра на период времени $T_{\text{сигн}}$ поступает на верхние входы цифрового компаратора, на нижние входы которого за указанное время последовательно поступают $2k$ двоичных равномерно распределенных чисел вспомогательного случайного

сигнала $R(t)$, после чего буферный регистр обнуляется. На выходе компаратора за время $T_{\text{сигн}}$ формируется вероятностное отображение

$$Y(t) = \{y_1, y_2, \dots, y_i, \dots, y_{2^k}\}$$

Представление фазы в виде вероятностного отображения позволяет значительно снизить габариты, вес, энергопотребление устройства обработки информации, достаточно сказать, что аппаратный объем умножителя сравнительно с цифровой формой представления, уменьшается примерно в 800 раз.

Реализация второго варианта преобразователя «фаза-вероятность» предполагает использование генератора синусоидального сигнала со случайной фазой, который наиболее просто может быть реализован в виде преобразователя «случайное число-фаза». Тогда в качестве фазового детектора может быть использована стандартная схема дифференциального операционного усилителя. Сигнал со случайной фазой подается на базу транзистора, являющегося генератором стабильного тока. Входной сигнал, фаза которого сравнивается с фазой вспомогательного, подается на один из дифференциальных входов; при этом второй дифференциальный вход заземляется. Доказательство того, что рассмотренная схема действительно выполняет роль детектора, приведено в [6].

Выводы. Сравнение рассмотренных подходов по точности, простоте реализации и аппаратному объему – в пользу первого. Итак, технико-экономическая эффективность предлагаемого преобразователя фаза-вероятность состоит в возможности измерения фазы аналогового сигнала, представлении его в вероятностной форме для дальнейшей обработки и возможности выполнения этой операции на программируемой логической интегральной схеме (ПЛИС).

В работе приведена схема, расчет основных параметров вероятностного преобразователя «фаза-вероятность», что должно позволить значительно повысить показатели надежности, производительности и точности информационно-измерительных систем в ядерной энергетике.

Предложенное техническое решение позволяет воспользоваться преимуществами вероятностной формы представления информации.

В последствии данное техническое решение позволит создать устройство, которое имеет меньшие габаритные размеры и энергопотребление относительно существующих преобразователей, более устойчивое к случайным информационным сбоям.

Работа выполнена при частичной поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 19-29-06023/20 и в рамках внутреннего гранта ФАОУ ВО СевГУ (грант № 31/06-31).

Список литературы

- [1] Сапожников Н.Е. Защита информации, представленной в виде псевдовероятностного отображения. / Н.Е. Сапожников, А.В. Захаров, Д.В. Моисеев, Е.В. Скрябина. // Морская стратегия и политика России в контексте обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития в XXI веке. – Севастополь, 2020. 273-279 с.
- [2] Моисеев Д.В. Инновационное применение непозиционного представления информации в виде вероятностных отображений. / Д.В. Моисеев. // Экономика и управление: теория и практика. – 2020. Т. 6. № 3. 65-72 с.
- [3] Моисеев Д.В., Сапожников Н.Е. Преобразователь двоичный код – вероятностное отображение; Пат. 2660831 Российская Федерация, МПК H03M 7/00 (2006.01) опубл. 10.07.2018 Бюл. № 18.
- [4] Моисеев Д.В. Защита информации, представленной в виде псевдовероятностного отображения. / Д.В. Моисеев. // Modern Science. – 2020. № 6-2. 289-294 с.
- [5] Моисеев Д.В. Адаптивное управление криптостойкостью каналов информационного обмена БТС. / Д.В. Моисеев. // Современные материалы и технологии. Сборник материалов Международной молодежной конференции, приуроченной к 90-летию СГТУ имени Гагарина Ю.А. – 2020. 37-39 с.
- [6] Скатков А.В. Структурный синтез каналов информационных обменов для беспилотных транспортных средств. / А.В. Скатков, Д.В. Моисеев, А.А. Брюховецкий, Ю.В. Доронина, И.А. Скатков, В.И. Шевченко. // «Издательство Типография «Ариал». – Симферополь, 2020. 320 с. ISBN: 978-5-907310-88-9.
- [7] Адаптивное обнаружение уязвимостей интерфейсов беспилотных транспортных средств. / А.В. Скатков, Д.В. Моисеев, А.А. Брюховецкий, Ю.В. Доронина, И.А. Скатков, О.В. Ченгарь. // «Издательство Типография «Ариал». – Симферополь, 2020. 320 с. ISBN: 978-5-907310-87-2.
- [8] Моисеев Д.В. Методы структурного синтеза каналов информационного обмена между беспилотным транспортным средством и диспетчерским центром. / Д.В. Моисеев. // Экономика и управление: теория и практика. – 2020. Т. 6. № 2. 85-92 с.
- [9] Сапожников Н.Е., Моисеев Д.В. Вероятностное арифметическое устройство; Патент на полезную модель RU 180966 U1, 02.07.2018. Заявка № 2017139821 от 15.11.2017.

Bibliography (Transliterated)

[1] Sapozhnikov N.Ye. Protection of information presented in the form of pseudo-probabilistic display. / N.Ye. Sapozhnikov, A.V. Zakharov, D.V. Moiseev, E.V. Scriabin. // Maritime strategy and policy of Russia in the context of ensuring national security and sustainable development in the XXI century. – Sevastopol, 2020. 273-279 p.

[2] Moiseev D.V. Innovative application of non-positional representation of information in the form of probabilistic mappings. / D.V. Moiseev. // Economics and Management: Theory and Practice. – 2020. Т. 6. No. 3. 65-72 p.

[3] Moiseev D.V., Sapozhnikov N.Ye. Converter binary code – probabilistic display; Pat. 2660831 Russian Federation, IPC H03M 7/00 (2006.01) publ. 10.07.2018 Bul. No. 18.

[4] Moiseev D.V. Protection of information presented in the form of pseudo-probabilistic display. / D.V. Moiseev. // Modern Science. – 2020. No. 6-2. 289-294 p.

[5] Moiseev D.V. Adaptive management of cryptographic stability of BTS information exchange channels. / D.V. Moiseev. // Modern materials and technologies. Collection of materials of the International Youth Conference dedicated to the 90th anniversary of the SSTU named after Gagarin Yu.A. – 2020. 37-39 p.

[6] Skatkov A.V. Structural synthesis of information exchange channels for unmanned vehicles. / A.V. Skatkov, D.V. Moiseev, A.A. Bryukhovetsky, Yu.V. Doronin, I.A. Skatkov, V.I. Shevchenko. // "Publishing house Printing house" Arial ". – Simferopol, 2020. 320 p. ISBN: 978-5-907310-88-9.

[7] Adaptive Vulnerability Detection for Unmanned Vehicle Interfaces. / A.V. Skatkov, D.V. Moiseev, A.A. Bryukhovetsky, Yu.V. Doronin, I.A. Skatkov, O. V. Chengar. // "Publishing house Printing house" Arial ". – Simferopol, 2020.320 p. ISBN: 978-5-907310-87-2.

[8] Moiseev D.V. Methods for structural synthesis of information exchange channels between an unmanned vehicle and a dispatch center. / D.V. Moiseev. // Economics and Management: Theory and Practice. – 2020. Т. 6. No. 2. 85-92 p.

[9] Sapozhnikov N.E., Moiseev D.V. Probabilistic arithmetic device; Utility model patent RU 180966 U1, 02.07.2018. Application No. 2017139821 dated 15.11.2017.

© Д.В. Моисеев, 2021

Поступила в редакцию 29.06.2021

Принята к публикации 05.07.2021

Для цитирования:

Моисеев Д.В. Построение преобразователя фаза-вероятность // Инновационные научные исследования. 2021. № 6-3(8). С. 291-298. URL: <https://ip-journal.ru/>